

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732662>
УДК 343.982.9

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

А.А. Джафарова,
преп. кафедры профессиональной подготовки,
Уфимский юридический институт МВД России

Аннотация: В статье рассматривается криминалистическое профилирование как один из эффективных способов получения информации о личности и совершенном преступлении. Автор анализирует основные методики, ранее использующиеся для составления психологического профиля и современные методы профилирования. В результате прослеживается эволюция методов криминального профилирования в сторону усложнения исследования, подключения к профилированию дополнительных психологических техник, устройств, баз данных. В статье обращается внимание на то, что криминалистическое профилирование – пока не очень распространенная процедура в российской практике. Однако на основе использования в рамках криминального профилирования статистически выверенных методов, новейших разработок в области баз данных и т.д. можно говорить о перспективах для более активного внедрения метода в российскую практику.

Ключевые слова: криминалистическое профилирование, криминология, психология, психологический портрет, профайлер, преступный почерк, гомология, cool reading, bottom-up

CRIMINALISTIC PROFILING IN RUSSIAN PRACTICE: BASIC METHODS AND FEATURES OF APPLICATION

A.A. Jafarova,

Lecturer at the Department of Professional Training,
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Annotation: The article examines forensic profiling as one of the most effective ways to obtain information about a person and a committed crime. The author analyzes the main techniques previously used to compile a psychological profile and modern methods of profiling. As a result, the evolution of methods of criminal profiling is traced towards the complication of research, the connection of additional psychological techniques, devices, and databases to the profiling. The article draws attention to the fact that forensic profiling is not yet a very common procedure in Russian practice. However, based on the use of statistically verified methods, the latest developments in the field of databases, etc. in the framework of criminal profiling, we can talk about the prospects for a more active implementation of the method in Russian practice.

Keywords: forensic profiling, criminology, psychology, psychological portrait, profiler, criminal handwriting, homology, cool reading, bottom-up

Криминальное (криминалистическое) профилирование – это профессиональная деятельность специалиста, обладающего определенными знаниями в области психологии, криминологии, психиатрии, антропологии, географии местности и других наук, направленная на составление психологического портрета личности [1, с. 95]. Это означает, что профилирование представляет собой комплексный процесс по оценке места происшествия, личности опрашиваемого, иных обстоятельств, имеющих отношение к делу, а психологический портрет – результат всех действий.

В основе криминального профилирования лежит совокупность психологических шаблонов, закономерностей, позволяющих наделять определенных лиц индивидуализирующими признаками или отнести их к конкретной группе. Профилирование может быть, при этом, направлено как в прошлое (анализ имеющихся психологических признаков), так и в будущее – в рамках прогнозирования будущих правонарушений и типа жертв.

Выводы, полученные при составлении психологического портрета личности путем профилирования, могут содержать социально-демографическую, психологическую, эмоциональную и даже физиологическую характеристику преступника или иного лица, имеющего отношение к конкретному преступлению. Также на основе полученных

данных формируются стратегии и тактики допроса лица, любого иного с ним взаимодействия с целью получения как можно более полной информации в рамках уголовного дела и доказательственной базы.

История профилирования как метода получения информации о преступнике начинается с момента, когда к уголовному расследованию были привлечены опытные психологи, психиатры, судмедэксперты, иные специалисты, заинтересованные в понимании преступного мышления. Данные специалисты в материалах уголовного дела стали делать отметки о психологическом портрете преступника. Считается, что криминалистическое профилирование возникло в период поиска Джека Потрошителя, так как большое внимание было уделено преступному «почерку» и той совокупности знаний (в области анатомии и физиологии, психологии личности), которыми предположительно обладал Джек Потрошитель [2]. В частности, были сделаны предположения по поводу его внешнего вида и физических данных, наиболее вероятной одежды (свободного покроя), а также по поводу сексуальных отклонений.

Актуальные методы криминального профилирования направлены на установление:

- психологических и поведенческих характеристик преступника / жертвы / иного лица (а также прогнозирование дальнейшего поведения) (психологический критерий);
- связи между преступным актом и местом преступления (географический критерий) (для предположения места нахождения преступника, предотвращения еще одного преступления и т.д.);
- наличия психиатрических, сексуальных патологий (патологический критерий);
- основных, доминантных характеристик личности, местности, иных обстоятельств для осуществления наиболее полной классификации личности на группы по типичным характеристикам (типологический критерий).

Современные методы криминалистического профилирования существенно изменились ввиду значительных научных трансформаций в психиатрии, криминологии и судебной психологии. Это можно представить в виде эволюции – в основе профилирования всегда был принцип гомологии преступника, то есть отнесения лица к числу подозреваемых на основе каких-либо характеристик (преступного поведения, биологической предрасположенности [3]), но если раньше это была довольно простая классификация, то сейчас профилирование осложнено общим представлением о сложности человеческих реакций и непредсказуемости поведения.

Именно поэтому профайлеры зачастую вынуждены оказывать влияние на психологическое состояние лица с целью получения более достоверной и полной информации. К примеру, современные профайлеры могут использовать методики, изначально направленные на введение опрашиваемого в заблуждение. Примером такой методики может послужить «холодное чтение» (psychic reading, cool reading), вызывающее скепсис среди научного сообщества. Данный метод, описанный в исследовании М.Р. Арпентьевой как «набор приемов, которые используют «экстрасенсы» и иллюзионисты» [4, с. 28], заключается в том, чтобы сформировать у опрашиваемого лица иллюзию того, что о нем знают очень многое. Такой метод может быть действенным в отдельных случаях, но с точки зрения чистоты получения и оценки доказательств часто не воспринимается адекватно в науке и на практике.

Также основная проблема применения профайлинга на практике, исходя из российской действительности – отсутствие разработанной методики производства психологического профайлинга или разработки психологического профиля личности преступника [5, с. 82]. Эта проблема сочетается еще и с такой характеристикой, как преимущественно эвристическая, основанная на эмпатии профайлера, оценка обстоятельств и характеристик личности, что приводит к субъективности и ошибкам при трактовке сигналов, в том числе, приводящих к неправильной оценке доказательств и несправедливому приговору суда. Отсутствие статистически выверенных, количественных методик, коррелирующих с субъективным мнением профайлера, основанным на его опыте, приводит к практическим сложностям, актуальным и на сегодняшний день.

По мнению автора, в рамках российского следствия, опирающегося на выверенные годами методики и точные количественные параметры, профайлинг на данный момент представляет собой лишь факультативный метод получения информации. Однако совершенно ошибочно считать профилирование околонульным методом, не заслуживающим внимание в рамках расследования преступлений.

Во-первых, в некоторых преступлениях психологический анализ личности и исследования психиатрических патологий с последующим соотношением личности с групповыми характеристиками является единственным и превалярующим с точки зрения объема получаемой информации способом оценки доказательств.

Во-вторых, современный профайлинг опирается на совокупность научных подходов, в основе которых лежат бихевиористские исследования на стыке с комплексом наук. В частности, в зарубежных странах используются такие подходы, как:

1. Ассимиляция данных: включает сбор информации из нескольких источников, таких как интервью, фотографии с места преступления, отчеты следствия / патологоанатома и т.д.

2. Подход «снизу вверх» (bottom-up): данный подход, используемый в основном в Великобритании, исходя из названия, направлен на первичную оценку мелких деталей с тенденцией к укрупнению деталей.

Согласно данному подходу профайлеры оценивают место преступления и ответы опрашиваемого иногда с совершенно иной позиции по сравнению с осмотром места происшествия и допросом, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством. В этом подходе не делается никаких первоначальных предположений о преступнике, и он в значительной степени опирается на статистически обусловленную вероятность [6]. Он основан на соблюдении последовательности в поведении лица во время совершения преступления. В целом, это похоже на компьютерную игру: профайлер выстраивает цепочку поведения преступника, а компьютерный алгоритм из неограниченного количества вариантов «отбрасывает» статистически наименее вероятные исходы.

Этот подход имеет безусловные преимущества, так как практически исключает фактор субъективности в рамках оценки обстоятельств. Однако основным минусом является «обучение» алгоритма, то есть предоставление базе данных такого количества вариантов развития событий, которые могут учесть все возможные нюансы.

Этому подходу противопоставляется подход «сверху вниз», часто называемого американским ввиду популярности его применения в данной стране. В этом методе делается изначальное предположение о преступнике, а целью является проверка надежности с использованием психометрического метода многомерного масштабирования.

3. Реконструкция преступления: на основе анализа, выполненного на предыдущих шагах, реконструируется место преступления. Этот подход во многом пересекается со следственной практикой и включает в себя описание наиболее вероятного поведения жертвы, последовательности преступных действий, способ, время и место совершения преступления, состояние места преступления, сообщения подозреваемого, оставленного на месте преступления или в ином месте и т.д.

На основе использования в рамках криминального профилирования статистически выверенных методов, новейших разработок в области баз данных и т.д. считается данный вид получения информации, необходимой для эффективного расследования преступления, перспективным для более активного внедрения в российскую практику.

Список литературы

[1] Карпов В.О. Криминологический анализ современного профилирования и его направлений [Текст]. / В.О. Карпов. // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2017. № 1(27). 94-97 с.

[2] Canter D. Offender Profiling and Investigative Psychology [Text]. / D. Canter. // Journal of Investigative Psychology & Offender Profiling journal. – 2004. Vol. 1. 1-15 p.

[3] Ломброзо Ч. Человек преступный : [перевод с итальянского] [Текст]. / Ч. Ломброзо. – Москва : Алгоритм, 2018. 352 с.

[4] Арпентьева М.Р. Экспертный профайлинг как сфера профессиональной деятельности психолога-практика [Текст]. / М.Р. Арпентьева. // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2016. № 3. 20-33 с.

[5] Целиковский С.Б. Динамика выбора жертвы как информативный признак при разработке психологического профиля серийного сексуального преступника [Текст]. / С.Б. Целиковский, О.Ю. Михайлова. // Вестник Нижневартковского государственного университета. – 2015. № 2. 82-88 с.

[6] Taylor S. Adopting the Bottom-up Approach and Cluster Analysis on North American and European Male Serial Killers: A Follow-up Study [Text]. / S. Taylor, M. Cahillane, L. Workman. // Journal of Forensic Research and Analysis. – 2017. Vol. 1. 1-11 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Karpov V.O. Criminological analysis of modern profiling and its directions [Text]. / V.O. Karpov. // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2017. No. 1 (27). 94-97 p.

[2] Canter D. Offender Profiling and Investigative Psychology [Text]. / D. Canter. // Journal of Investigative Psychology & Offender Profiling journal. – 2004. Vol. 1. 1-15 p.

[3] Lombroso C. Criminal Man: [translated from Italian] [Text]. / Ch. Lombroso. – Moscow: Algorithm, 2018. 352 p.

[4] Arpentieva M.R. Expert profiling as a field of professional activity of a practicing psychologist [Text]. / M.R. Arpentieva. // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2016. No. 3. 20-33 p.

[5] Tselikovskiy S.B. The dynamics of the victim's choice as an informative feature in the development of the psychological profile of a serial sex offender [Text]. / S. B. Tselikovskiy, O. Yu. Mikhailova. // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. – 2015. No. 2. 82-88 p.

[6] Taylor S. Adopting the Bottom-up Approach and Cluster Analysis on North American and European Male Serial Killers: A Follow-up Study [Text]. / S.

Taylor, M. Cahillane, L. Workman. // Journal of Forensic Research and Analysis. – 2017. Vol. 1. 1-11 p.

© А.А. Джафарова, 2021

Поступила в редакцию 10.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Джафарова А.А. Криминалистическое профилирование в российской практике: основные методики и особенности применения // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 185-191. URL: <https://ip-journal.ru/>